

औद्योगिक विकास में सी.एस.आई.डी.सी. की उपलब्धियां

रवि कुमार गही
शाोधार्थी

डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय
कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. विवेक बाजपेयी

प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय
कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

शोध सारांश :

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी), छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उपक्रम (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत) है और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी है। सीएसआईडीसी मुख्य रूप से औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन एवं निर्यात संवर्धन, औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण, उद्योगों को भूमि आवंटन, उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, रखरखाव और उन्नयन का कार्य करता है ।

मुख्य शब्द : औद्योगीकरण, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, सी.एस.आई.डी.सी.

प्रस्तावना :

सीएसआईडीसी छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उपक्रम है और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा हेतु नोडल एजेंसी है। सीएसआईडीसी मुख्य रूप से औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन एवं निर्यात प्रोत्साहन, औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण उद्योगों को भूमि आवंटन, उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, रखरखाव और उन्नयन का कार्य करता है । यह राज्य में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के विकास के लिए सहायक के रूप में कार्य करता है एवं औद्योगिक विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध है । इसके द्वारा राज्य में विभिन्न औद्योगिक ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु कार्य योजना तैयार कर उनका निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। सी एस आई डी सी द्वारा स्थानीय लघु एवं अन्य उद्योगों को लोहा इस्पात, और कोयला भी उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से औद्योगिक और अन्य उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणीकरण तथा फर्नीचर और कृषि उपकरण उत्पादन इकाइयों का संचालन किया जाता है।

प्रमुख परियोजनाएं :

औद्योगिक विकास केंद्र उरला :

रायपुर के बाहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 200 से लगा हुआ औद्योगिक विकास केंद्र उरला स्थापित है। यह लगभग 375 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें सरोरा, सोनडोंगरी, गोंडवारा, गोंगाव जैसे क्षेत्र भी लगे हुये है। आबंटन के लिये उपलब्ध भूमि पूर्ण रूप से आबंटित एवं काफी विकसित है यहां 418 इकाईयां स्थापित है जिसमें रु. 425 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश है एवं 11259 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है।

औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा :

औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा रायपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है।

इस क्षेत्र में रु. 716 करोड़ का निवेश हुआ है।

यहां पर स्पंज आयरन, फेरो अलाय एवं कुकिंग गैस बाटलिंग प्लांट है।

नजदीकी रेलवे स्टेशन मांडर (3 किमी) मुंबई – हावड़ा मेन लाईन पर स्थित।

लगभग 1185 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।

यहां 48 इकाईयां रु. 716 करोड़ के निवेश से स्थापित है जिसमें 2772 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है।

औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी :

बिलासपुर के बाहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 200 से लगा हुआ औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी स्थापित है।

यह लगभग 338 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है।

324 इकाईयां लगभग रु. 447 करोड़ के निवेश से स्थापित है जिसमें 4431 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है।

औद्योगिक विकास केंद्र बोरई :

औद्योगिक विकास केंद्र बोरई दुर्ग बाई-पास राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर दुर्ग से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है।

नजदीकी रेलवे स्टेशन रसमढ़ा (0.5 किमी) मुंबई – हावड़ा मेन लाईन पर स्थित।

यह लगभग 451 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है।

44 इकाईयां लगभग रु. 136 करोड़ के निवेश से स्थापित है जिसमें 1495 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है।

काफी विकसित है। यहां इकाईयों को पूरे वर्ष जल प्रदाय की सुविधा है।

भनपुरी– रांवाभाटा :

औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी–रांवाभाटा रायपुर के निकट स्थापित है। यह लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। काफी विकसित है।

औद्योगिक क्षेत्र तिफरा :

बिलासपुर के बाहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 200 से लगा हुआ औद्योगिक क्षेत्र तिफरा स्थापित है।

यह लगभग 65 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। पूर्ण विकसित है।

औद्योगिक क्षेत्र अंजनी :

इस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् की गई है। यह बिलासपुर जिले के अंजनी ग्राम के निकट स्थापित है। यह लगभग 48 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है।

आईआईडीसी हरिनछपरा :

आईआईडीसी हरिनछपरा में सर्वे, बाउंड्री डिमार्केशन, डब्ल्यूबीएम रोड एवं क्लवर्ट के रु. 105 लाख के कार्य हो चुके हैं।

लगभग 21 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। रायपुर से 110 किमी की दूरी पर स्थित है।

आईआईडीसी बिरकोनी :

लगभग 86 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है।

रायपुर से 35 किमी की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर स्थित है।

आईआईडीसी नयनपुर गिरवरगंज :

लगभग 51 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।

परियोजनाएं प्रगति पर :

मेटल पार्क :

छत्तीसगढ़ धातु आधारित उद्योगों के लिये मजबूत आधार है। राज्य में काफी संख्या में आयरन एवं स्टील, उर्जा तथा सीमेंट प्लांट है। डाउनस्ट्रीम उत्पादों हेतु बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुये रायपुर से 12 किमी की दूरी पर स्थित रावांभाटा में 87-57 हेक्टेयर भूमि पर मेटल पार्क की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में मेटल पार्क में 20 हेक्टेयर भूमि पर विकास किया गया है। मेटल पार्क में प्रस्तावित उद्योगों में डाउनस्ट्रीम धातु आधारित (लौह एवं अलौह) उद्योग जैसे टावर निर्माण, पवन चक्की, नट बोल्ट, हस्त उपकरण, फोर्जिंग, कास्टिंग, बर्तन, ऑटो कम्पोनेंट, मशीन निर्माण, पाईप ट्यूब, रोप्स, ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, माड्यूलर फर्नीचर/किचन, कंट्रोल पैनल आदि की इकाईयों है। 1000 वर्गमीटर से 10000 वर्गमीटर के विभिन्न आकारों में भूखंड उपलब्ध है। मेटल पार्क में गुणवत्ता मूलक अधोसंरचना जैसे सड़क, जलप्रदाय, सड़क बत्ती, वाणिज्यिक एवं जनसुविधा वाले क्षेत्र उपलब्ध है। वर्तमान में प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इंजीनियरिंग पार्क :

दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट के कारण पूरे क्षेत्र में मेटलर्जिकल इकाईयों की प्रचुरता है और पिछले 50 वर्ष में यह क्षेत्र मेटलर्जिकल हब के रूप में विकसित हो गया है। इस क्षेत्र में अभियांत्रिकी उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये 121 हेक्टेयर क्षेत्र में इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना की गई है। इसमें लगभग 150 इकाईयों की स्थापना होगी जिसमें अभियांत्रिकी उत्पाद, मशीन टूल्स, ऑटो कंपोनेंट, कास्टिंग एवं फोर्जिंग का कार्य होगा।

आगामी परियोजनाएं :

इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर :

नया रायपुर के सेक्टर 22 में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर आ रहा है। भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से इसकी अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। नया रायपुर जो कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, में एक ही स्थान पर एकीकृत रूप से उत्पादन सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग इकाईयां को सामान्य अधोसंरचना सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अंतर्गत विश्वस्तरीय सुविधाएं एक ही स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग इकाईयों को प्राप्त होगी। यहां पर प्रोडक्ट डिजाइन हाउस, टूल रूम, टेस्टिंग, केलिब्रेशन तथा प्रमाणीकरण, प्रिंटिंग तथा पेकेजिंग की सुविधाएं दी जायेंगी।

परियोजना की कुल लागत रु. 92 करोड़ है जिसमें से रु. 43 करोड़ भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। दिशा-निर्देशों के तहत एसपीव्ही का गठन किया जा चुका है। अधोसंरचना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

फूड पार्क :

धमतरी में जहां धान की पैदावार राज्य में सर्वाधिक है, फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। यह क्षेत्र बागवानी उत्पाद एवं मत्स्य उत्पादन के लिये भी जाना जाता है। फूड पार्क की स्थापना ग्राम बगौद एवं बंजारी में किया जा रहा है। यह रायपुर-जगदलपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से केवल 1.5 किमी की दूरी पर स्थित है जिससे कच्चे माल तथा उत्पादों के परिवहन में काफी सुविधा होगी। यह क्षेत्र महानदी बेसिन के क्षेत्र में आता है जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। महानदी का उद्गम धमतरी क्षेत्र से ही होता है। फूड पार्क की स्थापना से बागवानी उत्पाद जैसे आम, जाम एवं टमाटर आदि का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इसी क्षेत्र में हो सकेगा। भूमि का आबंटन आरंभ कर दिया गया है।

प्लास्टिक पार्क :

छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत प्लास्टिक उद्योग के कुछ उत्पादों को प्राथमिक सेक्टर में लिया गया है। राज्य में प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सीएसआईडीसी द्वारा भारत सरकार की प्लास्टिक पार्क योजना के तहत प्लास्टिक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। प्लास्टिक पार्क योजना के तहत परियोजना का निष्पादन एसपीव्ही के माध्यम से किया जाना है। भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिये एकमुश्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। सीएसआईडीसी द्वारा राज्य में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

टेक्सटाइल पार्क :

तिल्दा में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क का उद्देश्य एक ही स्थान पर एकीकृत रूप से टेक्सटाइल इकाइयों को निर्माण हेतु सहायता, कल्याण एवं सामान्य अधोसंरचना प्रदान करने का है। प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क में विश्व स्तरीय अधोसंरचना तथा पारिस्थितिक तंत्र प्रदान किया जायेगा जिससे टेक्सटाइल निर्माणी इकाइयों में समृद्धता आ सके।

सीएसआईडीसी द्वारा ग्राम खपरी तहसील तिल्दा जिला रायपुर में 30 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है जहां पर टेक्सटाइल पार्क का विकास किया जायेगा।

प्रस्तावित टेक्सटाईल पार्क में कोर फेसेलिटी दी जायेगी तथा सामान्य अधोसंरचना सुविधा भी दी जायेगी।

सी.एस.आई.डी.सी. के कार्य :

विपणन :

सी.एस.आई.डी.सी. लघु औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु प्रतिबद्ध है। इस हेतु छत्तीसगढ़ भण्डार क़य नियम बनाये गये हैं जिसके अंतर्गत 65 सामग्रियों को आरक्षित किया गया है जिसका क़य शासकीय विभागों/संस्थाओं/सार्वजनिक उपक़म/नगरीय निकायों द्वारा राज्य के लघु औद्योगिक इकाइयों से किया जाना है।

गतिविधियां :

1. निविदा के माध्यम से भण्डार क़य नियम के अंतर्गत आरक्षित सामग्रियों का दर निर्धारण।
2. राज्य की लघु औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल भण्डार तथा कोल सेल के माध्यम से कच्चा माल (वायर राड तथा कोयला) का प्रदाय।
3. औद्योगिक उत्पादों का परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से श्रेणी अंकन तथा परीक्षण।
4. फर्नीचर वर्क्स एवं कृषि उपकरण कारखाना का प्रबंधन तथा संचालन।

भण्डार क़य नियम :

आरक्षित वस्तुओं की सूची भण्डार क़य नियम के अंतर्गत उपलब्ध है।

कच्चा माल भण्डार :

सीएसआईडीसी के अंतर्गत भिलाई में कच्चा माल भण्डार कार्यरत है जिसे भिलाई स्थित सेल के ब्रांच सेल्स आफिस के माध्यम से भारत सरकार इस्पात मंत्रालय से वार्षिक आबंटन के तहत लौह एवं इस्पात प्राप्त होता है जिसे कच्चा माल भण्डार में सूचीबद्ध लघु औद्योगिक इकाइयों की मांग एवं सेल के आबंटन के आधार पर वितरण किया जाता है। सीएसआईडीसी के अंतर्गत बिलासपुर में कोल सेल कार्यरत है जिसके द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को नॉन लिंकेज स्कीम के अंतर्गत सूचीबद्ध इकाइयों को विभिन्न ग्रेड के कोयले का वितरण किया जाता है। सीएसआईडीसी द्वारा साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ वार्षिक अनुबंध किया जाता है जिसके अंतर्गत कोयला मंत्रालय से एक

निश्चित मात्रा में कोयले का आबंटन किया जाता है जिसके बाद उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन में सूचीबद्ध इकाइयों को कोयले का प्रदाय किया जाता है।

परीक्षण प्रयोगशाला :

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन जो छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम है, के द्वारा बहुआयामी गतिविधियों के अंतर्गत औद्योगिक संवर्धन एवं विकास हेतु भिलाई में श्रेणी अंकन एवं परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन किया जाता है। श्रेणी अंकन एवं परीक्षण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ शासन की एकमात्र एन.ए.बी.एल. (नैशनल एकेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है।

निर्यात :

राज्य के कुल निर्यात का 75 प्रतिशत निर्यात भिलाई से होता है और शेष निर्यात उरला, भनपुरी, सिरगिट्टी आदि से। राज्य से मुख्यतः स्टील, हस्तशिल्प, हाथकरघा, मिश्रित यार्न, खाद्य/कृषि उत्पाद, आयरन, एल्युमिनियम, सीमेंट, खनिज एवं अभियांत्रिकी उत्पाद का निर्यात होता है।

निष्कर्ष:

सी.एस.आई.डी.सी. राज्य में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के विकास के लिए सहायक के रूप में कार्य एवं औद्योगिक विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। इसके द्वारा राज्य में विभिन्न औद्योगिक ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु कार्य योजना तैयार कर उनका निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। विगत वर्षों में, सीएसआईडीसी ने बड़े औद्योगिक विकास केन्द्रों उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई आदि के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, फूड पार्क, मेटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। सीएसआईडीसी द्वारा स्थानीय लघु एवं अन्य उद्योगों को लोहा और इस्पात, कोयला भी उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से औद्योगिक और अन्य उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणीकरण तथा फर्नीचर और कृषि उपकरण उत्पादन इकाइयों का संचालन किया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- सिंह (2018). औद्योगिक प्रबंध व्यवस्थाएं. भारत जर्नल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमनिटीस, 6(4), 125–132.
- साहू एम. एस.(2018). उद्योगों से ही राज्यों का आर्थिक सुधार. रिसर्च इन्सपिरेशंस, 2 (3), 125–132.
- गोयल (2019). छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास में उद्योगों का स्वरूप. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस इन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस, 8(2),137-145.
- बानिक एस.के. (2019).भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों की भूमिका. ग्लोबल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड रिसर्च मैनेजमेंट, 2(12),137-143.
- तिर्की जे. और मसीह डे. 2019).छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का महत्व. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस इन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस, 8(4),121-129.
- यादव (2020). औद्योगिक प्रगति से ही पूंजी निर्माण. ग्लोबल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड रिसर्च मैनेजमेंट, 9(2) ,167-176.